

Jonas Čiurlionis

Vilniaus universitetas

ČIURLIONIO PASAULIS: REGĖTI SIELOS AKIMIS

Dedikuojama Ari

Straipsnyje nagrinėjamas M. K. Čiurlionio pasaulėvaizdis. Teigiama, kad lietuvių menininko kūryba bei genialumas yra galimas suprasti tik rekonstravus jo vidinio pasaulio, sielos gelmes. Menininko pasaulėžiūra, gyvenimo būdas, etinės ir estetinės pažiūros, religiniai ir filosofiniai požiūriai veda prie kūrybos supratimo, atsispindi joje. Deja, dažnai tyrėjai stengiasi įžvelgti menininko kūryboje jam nebūdingų bruožų, taikydami lyginamąją istorinę analizę bando lietuvių genijų įstatyti į „tinkamą vietą“ jo epochos meno ir kultūros kontekste. Tokie bandymai labai dažnai pasmerkti nesėkmei. Taigi straipsnio tikslas yra rekonstruoti ir atskleisti M.K. Čiurlionio asmenybę, jo genialumą, filosofines bei religines pažiūras, kurios peržengia tos epochos ribas. Parodoma, kad menininko pasaulėžiūra konstruojama ant amžinų dvasinių bendražmogiškų vertybių pagrindo, kad religinės ir filosofinės pažiūros remiasi esminiais transcendentinės harmonijos principais, o kūryba atskleidžia sielos regėjimų vizijas.

Raktažodžiai: M. K. Čiurlionis, genijus, filosofija, religija, menas.

Įvadas

Čiurlionio kūryba ir asmenybė tiriama, interpretuojama literatūroje, moksliniuose straipsniuose, knygose, filmuose, spektakliuose ir koncertuose. Nenuostabu, kad genijaus asmenybė ir kūryba susilaukia plataus interpretacijų ir analizių spektro. Kita vertus, daugelis jų yra prieštaringos, skirtingos ir kontraversiškos. Nuo simbolizmo – Vorobjovas (2012), Etkindas (1976), modernistinių interpretacijų – Daunoravičienė-Žuklytė (2016), ribiškumo tarp simbolizmo ir modernizmo – Andriušytė-Žukienė (2004), cikliškumo, binarinio struktūralizmo – Janeliauskas (2010), neoromantizmo ir modernizmo, abstrakcionizmo – Rannitas (1984), orientalistinių motyvų, ezoterinių, teosofinių, panteistinių interpretacijų – Kazokas (2009), Vorobjovas (2012), Etkindas (1976), Andrijauskas (2000, 2020, 2021), Nunokawa (2015), sąsajų su

Munchu – Vorobjovas (2012), Petrusevičiūtė (2010). Akcentuojama Čiurlionio sinestezija – Jastrumskytė (2011), Bruzgienė (2017), ar jos peržengimas. Čiurlionio asmenybė interpretuojama ne mažiau įvairiapusiškai – nuo psichinio ligonio iki Peterburgo lėbautojo, uždaro vienišaus, jautrios ir kuklios asmenybės arba grubaus ir nemandagaus žmogaus. Su kuo tik nebuvo gretinamas Čiurlionis – Skriabinu, Rerichu, Munchu, Picasso, de Chirico, Kandinskiu, Kafka, Chopinu, Schoenbergu ir daugeliu kitų, dažnai toliausia nuo Čiurlionio dvasios nutolusių menininkų, mažai ar nieko bendro su ja neturinčių. Ko gero, nei vienas iš jų nebuvo artimas, o veikiau net priešingas lietuvių genijaus asmenybei ir kūrybai.

Čiurlionį suprasti sudėtinga net ir rimtiems mąstytojams. Nepavyko čiurlioniškos muzikos ir dailės sintezės suvokti Berdiajevui (1994), atidavusiam reveransus Skriabinui, ką kalbėti apie menkesnio kalibro mąstytojus. Apskritai, Čiurlionio gretinimas su Skriabinu, tarp kurių ankstyvų apologetų buvo N. Rerichas, M. Etkindas ir kiti, galimas tik iš dalies ir tik rusų kompozitoriaus ankstyvosios kūrybos rėmuose. Skriabino vėlyvoji kūryba yra kardinaliai priešinga čiurlioniškajai, tad jų gretinimas parodo muzikalų ir conceptualų neišprusimą.

Neteisinga būtų muzikoje Čiurlionį artinti prie modernistų, dar klaidingiau – ieškoti jo sąsajų su Naująja Vienos mokykla, dodekafonijos judėjimu (plg. Daunoravičienė-Žuklytė 2016). Čiurlionio kūryba yra kardinaliai priešinga šioms pažiūroms, nutolusioms nuo kosminės sakralios muzikos esmės. Nors Čiurlionio gyvenimo epocha žymi esminį lūžį etinėse, estetinėse, filosofinėse, vertybinėse sferose – „Dievo mirtis“, pozityvizmas, komunizmas, froidizmas, avangardas, taip pat ir revoliucijos ir karų priešaušrė, pats Dzūkijos genijus nesimpatizavo šioms „naujovėms“. Paradoksalu, tačiau į jo paties kūrybą buvo žvelgiama kaip į nesuprantamą naujovę. Jo darbai atskleidė visišką priešingybę kultūros ir vertybių krizės ištiktos ir pasimetusios Europos meno deklaracijoms. Kūryba, kuri pirmiausiai buvo orientuota į transcendentinės anapusbės ilgesį, amžinų vertybių konstatavimą, metafizinės tikrovės kontempliavimą ir dvasinio, o ne materialaus pasaulio prioritetą.

Čiurlioniui būtų svetimas ir jo gretinimas su Grigu (Čiurlionis 1973: 56). Nėra jam artimas skandinaviškas meno pasaulis, jo šaltumas ir niūrumas. Čiurlionio kūryboje atsiskleidžia lietuviškas lyrizmas, švelnumas ir nostalgija. Todėl bandyti suartinti skandinavišką Princo Eugenijaus mišką su čiurlionišku

mišku, reiškia negirdėti jame skambančios arfos (plg. Andriušytė-Žukienė 2004). Tokia pat tolima lietuvių menininko ramybei yra ir Muncho isteriškai rėksminga koloristika. Čiurlioniškas gamtos vaizdavimas nėra grynas empirijos vaizdavimas. Tai nėra ir šviesoje mirgantis impresionizmas, ar spalvingai rėkiantis ekspresionizmas, juolab geometrizuotas kubizmas. Neverta Čiurlionio vertinti ir kaip abstrakcionisto, nors toks bandymas populiarus dar nuo Rannito laikų. Abstrakcionistas abstrahuoja empirinę tikrovę, perteikia ją formos žaidimais. Čiurlionis to nedaro, nes nevaizduoja šios empirinės tikrovės, veikiau pasitelkdamas šią tikrovę jis perteikia kitą, anapusinę tikrovę, kuri atsiskleidžia simboliais, vizijomis, kontempliacija ir nėra tiesioginė duotybė. Todėl Čiurlionio miškas, jūra, kalnai, medeliai, paukščiai nėra empirinė *natura*, ar jos abstrakcija, o tai, kas reiškiasi iš anapus per jos atvaizdą.

Kaip teisingai pastebi Andrijauskas: „Tokioje Čiurlionio kūrybos interpretavimo įvairovėje dingsta jos savitumas“ (2000: 25). Galėtume pridėti, dingsta Čiurlionis, kuris, kaip būdavo parodose, stovėdavo pasislėpęs kampe, klausydamasis nesąmonių apie save ir savo kūrybą. Viena vertus, tokia interpretacijų gausa atskleidžia genijaus universalumą, daugiasluoksniškumą ir įvairialypiškumą, kita vertus, tai akivaizdžiai parodo, kad Čiurlionio kūryba ir asmenybė, praėjus ir 150 metų nuo genijaus mirties, didžia dalimi lieka nesuprasta. Kiek daug laimėtų dailininkai, muzikantai, mokslininkai, Čiurlionio tyrinėtojai, jei užuot bandę save išreikšti per Čiurlionį, ar Čiurlionį per save, paprasčiausiai įsiklausytų, išžiūrėtų, ką pats Čiurlionis mums sako ir rodo savo kūryba. Paradoksaliai skamba Pleirytės-Puidienės atsiminimai: „Gyvas nebuvo suprastas, ir karti minios pašaipa žeidė ne kartą jo kilnią sielą... Kiek kartų girdėdavo jis brutalių pastabų bei klausimų“ (In: Pšibilskis 2006: 93). O pats Čiurlionis, pasak jos, teigė: „Nė nepretenduoju būti suprastas. Jie ne kartą kreipėsi į mane, reikalaudami paaiškinimų... Ar galima išaiškinti tai, ką jaučia siela?.. Ar Dievas galima atvaizduoti?..“ (*Ibid* 2006: 83).

Dažniausiai Čiurlionis yra nagrinėjamas taikant istorinio laikotarpio lyginamąją analizę. Tokiu būdu bandoma „įrėminti“ tiek patį genijų, tiek ir jo kūrybą, įstatyti jį į to laikotarpio kontekstą, kartu parodant, kuo jis pranoko savo epochą (e.g. buvo abstrakcionistas, atonalistas ir t. t.). Nors Čiurlionio kūryba prašydama supratimo reikalauja ir lyginimo su to laikotarpio dailininkais

ir kompozitoriais, dažnai pamirštama, kad genijai ne tik pralenkia savo laiką, tačiau ir yra virš bet kurių laikotarpių ribos. Genijų individualumas nelygintinas, o tuo labiau – su menkesniais kūrėjais. Čiurlionio kūryba nėra įtakų sintezė, o genijus nėra epigonas. Todėl reikėtų atsisakyti lyginimų, o stengtis atskleisti lietuvių genijaus unikalumą, kurio turtingas konceptualumas prilygo didiesiems Renesanso meistrams. Artimumą renesansiniam universalizmui pastebi ir Andrijauskas (2020).

Vis dėlto, paprasto žmogaus sąmonėje lyginimas yra neišvengiamas, tik įrėmindamas pasaulį toks žmogus geba jį suprasti, nesuvokdamas, kad pasaulis, kaip ir genijus netelpa į rėmus, išėina už bet kokių tokio žmogaus nustatytų ribų. Štai kodėl ir Čiurlionis bei jo kūryba nesiduoda įspraudžiama nei į paprasto žmogaus pasaulėvaizdžio rėmus, nei į to meto istorinio konteksto rėmus.

Ne mažiau interpretacijų nei kūryba sulaukė ir Čiurlionio asmenybė. Išleistuose atsiminimuose apie brolių sesuo Jadvyga pastebi, kad atvaizduojant Čiurlionį, „gal ir pravartu būtų buvę daugiau laikytis originalo, o fantaziją tauptyti kitiems atvejams“ (Čiurlionytė 1970:15) Tačiau, matyt, toks visų genijų likimas, būti perinterpretuojamam neretai prasilenkiant su realybe ir realizuojant interpretuotojų fantazijas, kol galiausiai pats genijus lieka šešėlyje ir virsta tolimo atspindžio legenda.

Čiurlionio asmenybė

Norint suprasti Čiurlionio kūrybą, pirma reikia suprasti jo genialumą, o kad tai suprastume, turėtume suvokti jo asmenybę. Nors toks psichologinis priėjimas gali pasirodyti netinkamas nuasmenintos, depersonalizuotos estetikos šalininkams, Čiurlionio atveju, tik suvokus jo sielos gelmes, galima suvokti ir jo kūrybos gelmes. Todėl sąmoningai psichologijos terminą čia vartosiu senąja filosofine sielos mokslo, o ne šiuolaikine besielių psichikos procesų prasme. Tik supratęs Čiurlionio sielą, galima pradėti suprasti jos kalbą ir išraišką mene. Sudėtinga trumpai ir glaustai apibūdinti Čiurlionio asmenybę – genijaus, kurio pasaulyje telpa tiek daug, nes „kiekvienas kitame žmoguje regi tiek, kiek sugeba pamatyti“ (Pšibilskis 2006: 13), o tai, ko nesugeba pamatyti, lieka paslapyje. Ir nors besąlygiškai atskleisti kiekvieno žmogaus dvasios klodus

yra neįgyvendinamas uždavinys, tačiau bent susidaryti apibendrintą eskizą iš genijaus laiškų ir jį pažinusių žmonių liudijimų galime. Šie liudijimai pateikia paveikslą žmogaus, kurių buvo reta anais dekadanso, bohemos, revoliucinių nuotaikų laikais, o dabarties Lietuvoje beveik nėra likę – kilnaus žmogaus.

Jis buvo išrankus draugams, jais rinkosi tik gilios dvasios žmones. Tuo pat metu bendravo su daugeliu, nors draugavo vos su keliais. Nevengė bendrauti, o noriai tą darė net su tais, kurie buvo „socialinėse paraštėse“ – žmonėmis, iš kurių šaipėsi, kuriuos užgauliojo, kurie turėjo psichinę negalią, elgetomis ir skurdžiais. „Nieko sau, viską kitiems“ (Čiurlionis 1973: 155) – toks išlikęs Prano Penkaičio Čiurlionio apibūdinimas skamba kaip jo gyvenimo devizas. Čiurlionis buvo labdaringas, dažnai atiduodavo savo paskutinius skolintus pinigus elgetoms, nors pats patirdavo nuolatinį nepriteklių. Jis užjausdavo kitus, stengdavosi visiems padėti. Tuo pat metu buvo nepraktiškas, neapsukrus, nemokėjo verstis, tačiau, pasak Petro Rimšos, „buvo dvasios ir širdies žmogus. Materialinės gėrybės jam mažiausiai rūpėjo. Dėl dosnumo /.../ dažnai save nuskriausdavo“ (*Ibid.*: 143). Buvo teisingas ir sąžiningas, negalėjo pakęsti neteisybės, melo ir niekšybių, su tuo kovojo visa savo esybe. Tuo pat metu vengė, nemėgo ir šaipėsi iš dvasios skurdžių, gyvenančių patogų, sotų gyvenimą, snobų. Jis buvo griežtas ir kritiškas dvasiškai menkiems miesčioniškiems žmonėms. Aristotelis tokius įvardijo kaip gyvenančius gyvulinį gyvenimą. Panašu, kad antipatija buvo abipusė. Šie ne tik nemėgo genijaus kūrybos, jos nesuprato, tačiau neretai pasišaipydavo. Vis dėlto paprasti, dažnai neišsilavinę, snobų įvardijami kaip prasčiokai, žmonės suprato jo kūrybą. Čiurlionis nebuvo konformistas, pataikūnas, nemėgo snobiškų draugijų *milieu*, kaunietiško *beau – mondo*, būdamas parodos pirmininko pavaduotoju Kaune pabėgo kartu su Sofija iš parodos atidarymo ir susitikimo su gubernatoriumi. Jam aiškiai nerūpėjo svarbios pažintys. O ir vėliau susitikimai su „reikalingais žmonėmis“ Peterburge jį erzindavo, nors ir puikiai suprato, kad esant labai sunkiai finansinei situacijai, pastarieji gali padėti parduoti kokį darbą ar gauti muzikos pamokų. Negalėjo pakęsti susireikšminusių vidutinybių, „žvaigždžių“, pasipūtėlių, kuriems dažnai išreikšdavo ir grubesnę žodį. Nemėgo jis šokių ir pats nešokdavo, nors ir skambindavo jiems, kaip prisimena sesuo Jadvyga (Čiurlionytė 1970). Pasilinksminimai ir vakarėliai, bohemiškas gyvenimo būdas jo netraukė. Kritiškai vertino išsipusčiusias damas ir, pa-

sak J. Tallat-Kelpšos, apie tokias moteris, „ypač apie jų intelektualą“ (Pšibilskis 2006: 64), Čiurlionis buvo nelabai aukštos nuomonės. Minėtos damos aiškino Čiurlionio tapybos darbus, ko nemėgo pats autorius daryti, tuo pat metu atskleisdamos savo intelekto ribotumą. Nepaisant nuolatinio nepritekliaus, jis nevertino materialių dalykų, pinigų, turtų. Atsisakė gerą materialinę padėtį užtikrinančių darbų – Liublino muzikos mokyklos direktoriaus vietos bei vėlesnio kvietimo dirbti Varšuvos konservatorijoje. Nereikšminga jam buvo šlovė ir pripažinimas. Savo išsilavinimo diplomus laikė po lova Druskininkuose. Diplamai ir reikšmingi įvertinimai buvo reikalingi kvailiams. Ne šlovės jam reikėjo, o jo kūrybos supratimo, kurio tiek mažai buvo tuomet, kai jis gyveno ir tiek mažai tėra ir po jo mirties. Čiurlionis rašė Sofijai: „(beje, liūdnas, nes norėčiau, kad mane suprastų). Vis dėlto nemanau eiti su savimi į kokius nors kompromisus“ (Čiurlionis 1973: 69). Tačiau, nepaisant visiško nesupratimo, o juk kai nesupranta, tai ir nevertina, nemėgsta, Čiurlionis džiaugiasi, kad gali dirbti žmonėms, jų labui. Nesvarbu, gal bus vėliau daugiau tų, kurie supras? Jis rašė Sofijai: „Tiesa, kaip tai nuostabu būti reikalingam žmonėms ir jausti šviesą savo delnuose. Neturi supratimo, kaip aš didžiuojuosi, jog mes, Tu ir aš, esame tokioje padėtyje, kad galime ką nors duoti žmonėms“ (1973: 73). Jo moto buvo atiduoti visą save žmonijai, o kartu jiems parodyti, atskleisti esminius dalykus, išvelgtas dieviškąsias paslaptis.

Nors ir turėjo gerų draugų, dažnai padėjusių gauti mokinių, patekti į parodas, neretai pinigų paskolinusių, Čiurlionis liko vienišas tiek gyvenime, tiek kūryboje. Ypatingai ši vieatvė buvo paženklinta atskirtimi nuo Sofijos, su kuria tiek mažai laiko tepraleido ir kurios visada be galo ilgėdavosi. Deja, kaip teigė Schopenhaueris: „Vieatvė – tai visų didžiųjų žmonių likimas“ (Šopenhaueris 1994: 193). Laiškuose Sofijai, Čiurlionis ilgėdamasis mylimosios rašė: „Vieatvė yra mano didelis mokytojas ir bičiulis./.../ Vieatvėje galiu ramiai svajoti ir dirbti“ (1973: 50). Schopenhaueris „polinkį į uždarumą ir vieatvę“ (1994: 192), kurią renkasi taurus žmogus, įvardija esant „aristokratišku jausmu“.

Iš šalies Čiurlionis atrodė kuklus ir nedrąsus – taip atrodė nemenkam ratui jo pažįstamų, nors su savais broliais ir seserimis, tėvais, Sofija jis būdavo linksmas ir džiaugsmingas, be galo juos mylintis. Būdamas jautrus, liūdnas, drovus, kuklus ir nedrąsus jis kartu būdavo žaismingas – rodydavo liežuvius ir špygas,

o taip pat buvo garbingas, šiek tiek išdidus, jautė savo savivertę. Kaip prisiminguose rašė sesuo Jadvyga, Čiurlionio kuklumas nebuvo miesčioniškas, tai buvo genijaus dvasios kuklumas (Čiurlionytė 1970). Pasak Žmuidzinavičiaus, tuo pat metu Čiurlionis buvo ir emocionalus, kartais „nervingas, karščiaivosi“ (Čiurlionis 1973: 133). Vis dėlto, jis buvo ypatingai jautrus, o tai nestebina, nes tik jautrumas leidžia genijui suvokti pasaulyje tai, ko paprastas storžievis niekada jame negalės išvelgti. Jautrumas ir atvirumas pasauliui su jo matoma ir nematoma puse būdingas Čiurlioniui – iš čia ir kyla genijaus platus domėjimasis viskuo – Rytai ir Vakariais, religija ir filosofija, ezoterika ir egzoterika.

Pasak M. Dobužinskio, svetimi žmonės jį vertino įvairiai: „„Keistuolio“, „dekadento“ ir dar griežtesni epitetai“ jam būdavo taikomi (Čiurlionis 1973: 42). Tačiau, dažniausiai svetimų vertinimai atspindi jų pačių pasaulėžiūrinę prizmę, o ne nesuprantamą genijaus asmenybę. Dažniausiai tokie vertinimai yra tų, kuriems nesuprantamas kitoks gyvenimas, nei paprastos materialios gerovės ir vertingos socialinės padėties. Žmonių, kuriems nesuprantamas savų socialinių pseudo-vertybių kritiškumas, kuriems neduota savikritika. Skirtingai nuo jų, Čiurlionis buvo labai savikritiškas, ne tik savo asmenybės, bet ir kūrybos atžvilgiu, nes tik per griežtą savęs vertinimą, jo nuomone, yra įmanomas tobulėjimas. Pavyzdžiui: „Manyje yra kažkas brutalu, įtartina, kas mane daro nelaimingą ir toлина nuo Tavęs“ (*Ibid.*: 49); „neprisimink visų tų biauurių dalykų, kurių baisiai droviuosi ir nuoširdžiai gailiuosi“; „Kastukas yra nedorėlis“ (*Ibid.*: 50), „išibrovė kažkoks nepasitikėjimas ir nusivylimas savimi“ (*Ibid.*: 75). Viena vertus, tokie savęs vertinimai rodo nepasitikėjimą, kita vertus, atskleidžia reiklumą sau, savo netobulumo, ydų suvokimą, nuo ko prasideda ir per ką veda kelias tobulėjimo link.

Čiurlionis labai daug dirbo, deja, tai galiausiai privedė prie fizinio ir dvasinio išsekimo. Todėl dažnai paprastų žmonių, nieko nesuprantančių apie dvasinį genijaus gyvenimą, spekuliacijos apie Čiurlionio psichinę ligą rodo absoliutų neišmanymą. Milžiniška, paprastam žmogui neįsivaizduojama, dvasinė kančia, o ne liga, yra genijų likimas. Kančia, kurią jis turi išgyventi už kitus ir dėl kitų. Tačiau darbas nebuvo tik muzikos ir tapybos srityse, kuriose labiausiai atsiskleidė jo genijus. Šalia to, jis labai daug skaitė, gilinosi į įvairias sritis – psichologiją, Rytų ir Vakarų filosofiją, istoriją, religiją, įvairius moks-

lus – fiziką, matematiką, chemiją, įvairius gamtos mokslus ir ypač mėgstamą astronomiją, kosmografiją, turėjo savo mylimus žvaigždynus. Gausiai skaitė literatūrą. Visa tai formavo plačią, universalią asmenybę, kurioje susiliejo įvairių požiūrių harmoninga visuma.

Ne mažiau svarbių asmenybės bruožų atskleidžia ir lietuvių genijaus meniniai pomėgiai. Čiurlionis labai mėgo Bachą – „be jo, man rodos, neįmanoma būti rimtu muziku“ (*Ibid.*: 51). Žvelgdami tik istoriškai galėtume šį susižavėjimą tapatinti su studijų laikotarpiu Vokietijoje, tačiau tai būtų labai vienpusis ir neišsamus vertinimas. Bachas turėjo jį patraukti savo muzikos sakralumu, ypatinga muzikos gelme, kuri duota retam. Lygiai tokius pat principus įkūnijo ir Čiurlionio kūryba. Taip pat labai vertino Beethovoną, kurį kartu su Dobužinskiene skambino (V ir IX simfonijas), šis kūrėjas kaip audringa jūra turėjo genijų žavėti savo didybe. Studijavo Schumanną, Čaikovskį, o taip pat R. Straussą, R. Wagnerį – to meto muzikos žvaigždes, kurios, nors savo principine kūrybos natūra buvo tolimos Čiurlioniui, tačiau techniniais niuansais, orkestruote, muzikiniu atlikimu negalėjo netraukti ir nežavėti. Muzikoje daug labiau vertino simfoninę, vargonų ir choro muziką, o ne operą ir baletą. Iš muzikų Čiurlionis labiau vertino kompozitorius, nei atlikėjus – tuos, kurie kuria, o ne reprodukuoja, atlieka. Jam menininko idealas, kai gėris ir grožis sutampa. Menininkas, jo manymu, turi būti kartu ir geras žmogus. Negali tas, kuris kuria estetinį grožį, būti etiškai blogas, moraliai ydingas. Tokia nuostata yra aukščiausias filosofinis moto, atskleidžiantis etinio ir estetinio tobulėjimo principą. Todėl modernistinis dekadentizmas yra absoliučiai Čiurlioniui svetimas dalykas. Nietzsche's „Dievo mirtis“ yra keičiama į čiurlionišką „Dievo prisikėlimą“, Dievo, besireiškiančio Kosmose, Visatoje, gamtoje, konstatavimą.

Dailėje pirmaisiai vertinami Renesanso genijai. Čiurlionis Sofiją vadina da Vincio, kuris jam darė ypatingą įspūdį, Madonna Litta. Žavisi jos atsiųstu Botičelio Veneros atviruku, o tyrinėtojai Štepanova ir Kozel (2020) išvelgia Veneros gimimo ir simfonijos „Jūra“ pirmosios bangos asociaciją. Verta paminėti, kad neseniai atliktas Mažrimienės tyrimas (2015) atskleidė, kad Čiurlionis studijavo Botičelį, eskizavo jo paveikslų fragmentus. Tokios pat studijos vyko ir prie Matejkos paveikslų (*ibid.*). Čiurlionis žavėjosi Rembrandtu, van Dycku, iš vėlesnių – Böcklinu. Mėgo pats ir kartu su Sofija skaitė Slowackį, kuris, kaip

parodė Okulicz-Kozarynas, (2009) nemenkai inspiravo Čiurlionio tapybą. Tokie meninių pomėgių niuansai atskleidžia akivaizdžiai brandžią ir gilią asmenybę, nesivaikančią madų ir vienadienių minios susižavėjimų bei aikčiojimų. Asmenybę, kurią pirmiausiai traukia gilūs, amžinų vertybių atspindžiai, nevienadieniai dalykai kitų genijų kūryboje.

Čiurlionis ir lietuvybė

Čiurlionio patriotizmas buvo gerai žinomas. Nedaug rasime menininkų, nuveikusių tiek daug Lietuvos labui ir taip menkai jos įvertinto ir suprasto. Meilė Tėvynei, jos gamtai, Druskininkų apylinkėms, liaudies dainoms, didelis noras išmokti lietuvių kalbą bei galiausiai Tautos namų idėja – visa tai liudija didelę meilę Lietuvai. Tautos namų idėja atskleidžia ir ne tik lietuvišką charakterį – jie turėtų būti kaip Indijos pagodos, pastatyti šventyklos tipo. Harmonizuotos liaudies dainos, jų leitmotyvai muzikinėje kūryboje, dzūkiškų pušelių, kopytstulpių vaizdai tapyboje – visa tai daro Čiurlionį artimą kiekvieno lietuvių širdžiai. Tačiau tuo pat metu jo universalus kosmopolitizmas, peržengiantis vienos tautos rėmus, kūryba, praplečianti „tautiškumo ribas“ (Vorobjovas 2012: 22), daugelio tautiečių taip ir lieka nesuprasta. Čiurlionio patriotizmas nesutapo su nacionalizmu. Meilė Tėvynei nereiškė beatodairiško angažavimosi lietuvybėje. Ji nereiškė susitapatinimo su primityviu provincialumu, egzaltuotu snobiškumu ir banaliu pseudo-kultūriniu barbarizmu. Čiurlionis aukštino lietuvybės dvasią nemenkindamas kitų tautų, matydamas lietuviško folkloro dvasinį gilumą, įsišaknijusį kiekvieno Tėvynės vaiko širdyje, tačiau nesitaikstydamas su kultūriniu ir, pirmiausia, dvasiniu analfabetizmu. Daug pastangų jis dėjo ketindamas ne tik atskleisti lietuviškos tautos dvasios grožį, tačiau kartu siekdamas pakelti lietuvių kultūrą ir meną į profesionalų lygį. Deja, tokios pažiūros buvo neišvengiamai pasmerktos konfliktui su primityviąja tautos dalimi. Matydamas nacionalistinį tamsumą ir meninę neprofesionalumą, Čiurlionis ne vieną kartą išreiškė savo nusivylimą. Jo atsiminimai iš studentų meninės-draminės „ne Visai-subrendusios“ draugijos susirinkimo Peterburge: „Puiki visų lietuviškų susirinkimų reprodukcija. Keturias valandas ginčijosi, kokį veikalą pastatyti studentų vakarėlyje, ir galų gale nieko nutarė“ (Čiur-

lionis 1973: 46). Lietuviškas susiskaldymas, susipriešinimas, nesugebėjimas dirbti kartu vardan Lietuvos, jos kultūros, Čiurlionio aprašomas kaip skundas laiške broliui Povilui: „Apskritai imant, santykiai su broliais lietuviais labai sunkūs, drauge dirbti visuomenės labui beveik neįmanoma. Kiekvienas, nors kvailas, jaučiasi gudrus, o į pažangius žmones, kurie tikrai ką nors gali padaryti, žiūrima įtariai ir nepalankiai“ (*Ibid.*: 128). Nenuostabu, kad tokie tautinio charakterio bruožai, užsilikę iki pat šių dienų, nesužavėjo Čiurlionio. Ne tik nesužavėjo, tačiau ir trukdė dirbti vardan Lietuvos. Kultūrinis kičiškumas, kuris patiekiamas kaip „tautinis patiekalas“, išreiškiantis lietuviybės dvasią – visa tai lietuvių genijui buvo absoliučiai nepriimtina. Čiurlionis rašė: „Buvau lietuvių vakare – horrendum! Kaip gerai, kad neleidai man jame dalyvauti. Jovalas! Koncertinėje dalyje buvo tokie dalykai, kaip „ГАНДЗЯ люба, ГАНДЗЯ цаца“, „Цыганка я“ ir t. t.“ (*Ibid.* 1973: 71). Po šių „kultūrinių išraiškų“ Čiurlionis su Tallat Kelpša ir Stasiu Šimkumi nusprendžia visomis jėgomis priešintis tokio kičo pasikartojimui. Deja, net praėjus šimtmečiui, matome gausias tokios „kultūros“ apraiškas šiuolaikinėje Lietuvoje. Nuostabu, kad toks barbariškumas pateikiamas prisidengiant lietuviška kultūra, o žemiausio lygio ir chamiškesni „kūrėjai“ tampa visuotinai liaupsinamomis žvaigždėmis. Natūralu, kad ne tik Čiurlionio požiūris į tokius buvo netolerantiškas, tačiau ir atvirkštinė reakcija buvo panaši. Ištroškusių linksmybių Peterburgo lietuvių vakaruose genijaus kūryba sunkiai atrado savo klausytoją ir žiūrovą. „Nesidžiaugiu čionykščių brolių didele simpatija“ (*ibid.*: 76) – rašė Čiurlionis, kas tampa paradoksalia realybe ir bet kuriam iškilesniam ateities lietuvių tautos kūrėjui. Dabar, kai Čiurlionis jau yra pripažintas šiuolaikinėje Lietuvoje, nors vis dar menkai tesuprastas, skausmingai skamba jo rašytos mintys: „Grįžau ką tik iš „kultūrinio“ (?) lietuvių vakaro, kuriame skambinau savo kompozicijas. Žinoma, publika daug ko tikėjosi ir todėl visiškai nusivylė. Prašė manęs ko nors linksmesnio, vos nepaprašė, kad duočiau geriau jiems ramybės“ (*ibid.*: 73). Tačiau verta paklausti, ar genijaus kūryba vėl nebūtų pasitikta taip pat šiuolaikinių „kultūrinių“ snobų, kuriems reikėtų ko nors „linksmesnio“, „suprantamesnio“, „lengvai suvirškinamo“, „grynai lietuviško“? Kiek dar laiko reikės tautos kultūrai prisikelti iš „ГАНДЗЯ люба, ГАНДЗЯ цаца“ tamsaus sapno? Kada savas genijus taps pripažintas ir suprastas, o provincialūs kultūriniai barbarai užleis

jam kelią? Deja, tikėtina, kad dar nemažai laiko reikės lietuvių tautos kultūrinei brandai susiformuoti...

Čiurlionis buvo neprieinamas ne tik to meto lietuviams. Daunoravičienė-Žuklytė pastebi: „Būtų neteisinga nutylėti dar vieną tiesą, kad Čiurlionio muzika ir dailė nebuvo deramai įvertinta ir suvokiama ir Peterburgo meno elito, ir savų bei užsienio tyrėjų. Į jo kūrybą buvo žvelgiama su nepasitikėjimu, ironija, neretai apšauktas svajotoju, keistuoliu, savamoksliu.“ (Daunoravičienė-Žuklytė 2016: 41). Vis dėlto, paradoksalu, kad Čiurlionio kūryba pirmiausia žavėjosi ir ją pripažino svetimų tautų žmonės. Išlikusios A. Moravskio, N. Rericho ir daugelio kitų mintys ne tik žavisi lietuvių genijaus kūryba, tačiau atskleidžia ir tamsiąją lietuvybės pusę. Rerichas rašė: „Ten, kur branginami savo didvyriai, kūrėjai ir darbuotojai, ten yra galima ir šviesi ateitis. Gana jau buvusios nemokšystės /.../ Gana stačiokiškų neigimų./.../ Ak, jau tie skeptikai, kurie savo sukietėjusiomis širdimis pasiryžę kiekvieną naują laimėjimą uždusinti!“ (In: Pšibilskis 2006: 54). Nors Rerichas labai palankiai atsiliepė apie Čiurlionio kūrybą, ją labai vertino, tačiau požiūris anaip tol nebuvo abipusis. Laiške Sofijai jis rašė: „Rericho mokykla tai ta pati akademija su šlykščiais gipsais“ (Čiurlionis 1973: 63). Apskritai „Sojuz“ rusų dailininkų grupė lietuvių genijaus buvo vertinama kritiškai, nors dėl jų indėlio Čiurlionis buvo pripažintas Rusijoje, o vėliau daugiausiai dėka draugų suformuotos „Mir Iskustva“, ir pasaulyje. Deja, tragiškas genijų likimas, jų kūrybos nepripažinimas esant gyvam yra ne toks retas fenomenas žmonijos kultūros raidoje. Dažna tokios ignorancijos priežastis yra ne tik kultūrinė-mėninė tamsybė ir nesubrendimas, uždarumas, bet ir pavydas, nesupratimas ir nenoras suprasti. Lietuvių tauta, kuri tėra menkai atvira pasauliui, o atvirumas dažniausiai reiškiasi prasčiausių dalykų perėmimu, menkai tegalėjo suprasti Čiurlionio meną, kuris ne tik atskleidė šios tautos giliausius dvasios klodus, tačiau per juos perteikė visai žmonijai, visai Visatai bendrus dėsningumus. Sofijos straipsnis puikiai apibūdina ir reziuumuoja ne tik pačią dailę, meną, tačiau ir atskleidžia kaip reikėtų suprasti Čiurlionio dailę. Ji rašė: „Dailė negali būti ankštai įsprausta į nacionalinę dėžutę, ji plačiai skleidžia savo sparnus ir daug kartų yra aiškiai tarptautiška, nes grožės ir tiesos pajautimas bendras visiems žmonėms, taip kaip bendra pas visus yra trokštanti siela. Tačiau dailė – tai žiedas, kuris išauga ant tautos dirvos“ (Čiurlionis 1973: 105).

Čiurlionio Genijus

Realiam gyvenime labai dažnai sutinkame arba mokslininkus, absoliučiai nejautrius menui, arba menininkus, nesuprantančius mokslo. Pirmieji pasinėrę į proto, o dar dažniau grynos pragmatikos sferą nepasižymi ne tik jautrumu menui, tačiau nėra jautrūs ir pasauliui. Antrieji, užsižaidę emocijomis ir jausmais, verčia protą vergauti iracionalumui. Daugelis jų baigia boheminį gyvenimą degradavę. Tokia apibendrinta *cliche* Arthurui Schopenhaueriui (1995), o vėliau ir juo sekusiems mąstytojams, leidžia daryti griežtą skirtį tarp meno ir mokslo pasaulių, dažniausiai išaukštinant pirmąjį, kuriame gali skleisti genijus. O štai mokslo pasaulis lieka *ratio* valdomoje instrumentinės pragmatikos sferoje. Tokia distinkcija yra gaji iki pat šių laikų, o Čiurlionio laikotarpiu buvo plačiai paplitusi. Vis dėlto, tokia mokslo ir meno perskyra yra svetima Čiurlioniui, kuris intensyviai studijavo daugelį mokslų, domėjosi labai plačiai ir lavino savo žinias įvairiose srityse. Todėl žvelgti į jo genialumą supriešinant meną ir mokslą būtų didelė klaida. Jo genijus yra greičiau iš Antikos laikų atėjęs ir Renesanse išsiskleidęs universalios asmenybės tipas. Genijaus, suvokiančio ne pasaulio fragmentaciją ir skirtingumą, bet jo kosminę vienovę. Tokio genijaus pasaulyje telpa mokslo ir meno bendrumas, kosmoso vienybėje telpa jo įvairovė.

Genijų suprasti paprastam žmogui yra labai sudėtinga. Lengviausiai genijų suprasti gali tik genijus ir tai ne kiekvienas, o tik artimos dvasios, kaip šopenhaueriškas vienišius, minioje atpažįstantis kitą tokį patį. Paprastas žmogus gyvena dėl savęs, savo artimųjų, o politikas, dėl tautos, valstybės, tačiau genijus gyvena dėl visų. Liūdnei skamba Čiurlionio laiškuose tarsi priekaištas sau: „Svetimų žmonių nemyliu ir jų bijau, gyventi su jais nemoku“ (Čiurlionis 1997: 36). O juk gyvenime buvo pasiruošęs atiduoti paskutines kapeikas elgetai, pats neturėdamas ko valgyti. Kaip pastebi Jadvyga, „Meilė – didelė dovana. Ją stipriausiai jaučia genijai“ (Čiurlionytė 1970: 17). Tokia tad buvo ir Čiurlionio meilė, į kurią tilpo visas pasaulis, visa Visata. Meilė „viskam, kas turi esminės vertės“ (*Ibid.*). Šie sesers Jadvygos žodžiai taikliai atskleidžia genialumo esmę, iš kurios gimsta puikiausi meninės ir mokslinės kūrybos šedevrai.

Ar pats Čiurlionis suprato savo genialumą? Tai sudėtingas klausimas, į kurį atsakymas būtų nevienareikšmis. Genijus ne tiek suvokia savo genialumą,

kiek supranta savo kitoniškumą bei aiškiai įsisąmonina sau skirtą, kartais ypač stipriai kančios perpildytą misiją. Kančios, kuri yra neišvengiama genijui, kaip dažnai neišvengiama ir ankstyva mirtis. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, pranašiška skamba laiškuose dėstomos mintys: „Ar tai tiesa, kad perdėtas jautrumas ir nedrąsa pranašauja neišvengiamą, staigią mirtį?“ (Čiurlionis 1973: 96), ar Moravskio pastebėjimas, kad „dievų numylėtiniai miršta jauni“ (*Ibid.*: 122). Čiurlionis akivaizdžiai suvokė savo misiją, suprato einąs procesijos priešakyje, kitiems nušviesdamas kelią ir tuo pačiu būdamas vienas ir nesuprastas. Kita vertus, jis savo genialumo pilnai neįsisąmonino – buvo pilnas abejonų, neužtikrintumo dėl savo talento, kritiškas savo kūrybai. Kiek būtų vertas dabar išlikęs jo sudėgintas eskizas, kūrinys? Turiu omenyje ne Čiurlionio nevertintą materialią, piniginę, išraišką, kuri šiandieną daug kam neša pelną reprodukcijomis, atvirukais, knygomis, saldainių pakuočių viršeliais. Kiek vertas būtų toks išlikęs eskizas, atskleidžiantis ieškojimus, nueitą kūrybinį kelią ir dvasines paieškas? Deja, daugelis tokių eskizų, darbų neišliko.

Čiurlionis ir filosofija

Ar Čiurlionis buvo filosofas – klausimas į kurį dažniausiai atsakoma neigiamai, žvelgiant iš šiuolaikinės filosofijos perspektyvų. Nors jis domėjosi ir skaitė filosofijos veikalus, dalyvaudavo filosofinėse-kultūrinėse-meninėse diskusijose, tačiau akademinio filosofinio išsilavinimo neturėjo, filosofinių traktatų nerašė, palikdamas negausią, nors ir labai gilią, vertingą žodinę kūrybą (Čiurlionis 1979). Tačiau verta klausti, ar tai daro žmogų filosofu? Kas daro žmogų filosofu? Ar filologas Nietzsche arba matematikas Husserlis yra filosofas? Ar nieko neparašęs Sokratas nėra filosofas? Šiuolaikiniame kontekste klausimas „kas yra filosofas?“ yra ypatingai problematiškas.

Diogenas Laertietis (1925) pasakodamas legendą apie Pitagorą, kuris pirmasis pradeda vartoti žodį filosofija ne kasdienių mokėjimų (*technė*), o išminties meilės, tiesos ieškojimo prasme, mini pastarojo atsakymą tironui Leonui. Paklaustas kas jis esąs, Pitagoras atsakė – filosofas, tuo pačiu prilygindamas gyvenimą žaidynėms, į kurias susirenka vieni, ketindami varžytis ir siekti šlovės, kiti prekiauti ir užsidirbti pinigų, o tretį stebėti pasaulį, kontempliuoti jo grožį ir

esmę teorine žiūra. Šiuo požiūriu Čiurlionis, kuriam niekada nerūpėjo praktinės materialinės gėrybės, turtai ir šlovė, buvo filosofas, visą gyvenimą pašventęs pasaulio grožio stebėjimui ir jo esmės perteikimui savo darbuose. Simboliškai Tiesos ieškojimas atsispindi genijaus autoportrete „Tiesa“.

Čiurlionio gilumą ir filosofškumą pažymi ne vienas atsiminimais pasidalijęs jo gyvenimo pakeleivis – P. Galaunė, L. Antokolskis, kiti. Apibūdindamas Čiurlionio kūrybos esmę, B. Lemanas išvelgia sferų harmonijos realumą, harmonijos, pasireiškiančios genijaus kūryboje, kuri priartėja, susilieja su Dieviškąja kūryba. Sferų harmonijos, kuri aiškiai atsiskleidė dar senovės pitagoriečių ir jų pasekėjų filosofijoje. M. Etkindas, rašydamas apie „Rex“, pastebi, kad „Čiurlionio sumanyme nemaža Pitagoro „sferų harmonijos“ (1976: 130). Panašių išvalgų pateikė ir Vorobjovas: „Čiurlionio krūtinėje degė senųjų pitagorininkų pasaulio pajauta; jam muzika – tai metafizinis visatos ir jos procesų substratas. Pagal muzikos dėsnius ratu skrieja atomai ir žvaigždės, vadinasi, ritmiškas visatos judėjimas turi rasti atitikmenį vaizdo plokštumoje“ (2012: 62). Senovės pitagoriečių metempsichozės ir platoniškoji sielų atsiminimo idėja, vykusiai pajauta N. Kardelio (2019), dažnai atsispindi Čiurlionio kūryboje. Todėl čiurlioniškas meninis filosofavimas, arba filosofavimas per meną, yra artimas pirmiesiems filosofams, kalbėjusiems apie kosmoso harmoniją, *philosophia perennis*, o ne neklasikinių modernistinių ir vėlesnių filosofų, nesugebėjusių suprasti filosofijos esmės ir ją iškraipusių, mintims. Čiurlionio meninis filosofavimas nėra gilinimasis į save, ar į kosmosą mokslinė prasme, ko nėra pajėgus suprasti žmogaus protas, tačiau kosminio grožio ir harmonijos perteikimas, kurią siela yra pajėgi apgraibomis apčiuopti, nujausti, atskleisti dėsingumus. Čiurlionio menas yra bandymas „per tai, kas matoma, pažinti nematoma“ (plg. Hippocrates 1959). Bandymas, kuris yra transcendentinės filosofijos esmė – atskleisti empirijoje išreikštą anapusybę, platoniškas kilimas nuo kūniškumo ir fizinio grožio prie Grožio esmės. Platoniškas Grožio, Gėrio ir Tiesos siekis atsiskleidžia tiek Čiurlionio kūryboje, tiek gyvenime. Siekti gėrio, grožio ir tiesos, daryti gera žmonėms – šie principai ne kartą akcentuojami savo artimiesiems ir draugams. Tokios esminės filosofinės nuostatos aiškiai yra išreikštos, tik Čiurlionis tą daro ne racionaliai filosofuodamas, o menine kūryba bei savo gyvenimo pavyzdžiu. Juk kokia yra filosofijos prasmė, jei ja negyvenama?

Čiurlionis ir religija

Religiniai Čiurlionio kūrybos aspektai, deja, nėra labai plačiai tyrinėti ir reikalauja daug gilesnių ateities studijų. Paminėtinos S. Ylos (1984), J. Bruverio (2000), I. Kudinovos (2006) analizės, atskleidžiančios sakralinę jo kūrybos ir asmenybės pusę.

Čiurlionis gimė ir augo katalikiškoje, Liškiavos, vėliau Druskininkų vargonininko Konstantino ir jo žmonos Adelės šeimoje. Taigi krikščioniškas auklėjimas buvo jam įgimtas. Nuo mažumės sekdamas tėvą į bažnyčią, kur klausydavo jo vargonavimo. Vėliau, šiek tiek paūgėjęs, pats giedodavo, vargonuodavo ir patar naudavo mišioms. Sesers Juzės atsiminimuose randame tikro, gilaus, neapsimestinio tikėjimo liudijimą ir praktikavimą. Tokie yra ir Antokolskio, Markevičiaus, Pleirytės-Puidienės bei kitų atsiminimai. Prieš labai lauktą bažnytinę santuoką Šateikių bažnyčioje Čiurlionis atlieka išpažintį pas kunigą Praną Kavaliauską. Ši išpažintis nors ir vaizdžiai, tačiau netiksliai perpasakota Jadvygos Čiurlionytės atsiminimuose (1970). Relingumas ne tik skleidėsi per jo visą gyvenimą iki pat laisva valia priimto paskutinio patepimo ir po to sekusios mirties, tačiau ir visa genijaus kūryba yra persmelkta biblijinių krikščioniškų leitmotyvų. Kūriniai „De Profundis“, „Tėve Mūsų“, „Agnus Dei“, „Gloria“, „Dies Irae“, fuga „Kyrie“, „Sanctus“, ciklas „Pasaulio sutvėrimas“, „Juozapo sapnas“, „Rojus“, „Rex“, žodinės kūrybos fragmentai – „Psalmė“ ir kt. – tai tik maža turinyje ir pavadinimuose atsiskleidžiančio krikščioniško sakralumo dalis. Visa Čiurlionio kūryba yra persmelkta bandymo perteikti dieviškosios kūrybos grožį ir anapustinį pasaulį. Savo religinį požiūrį lietuvių genijus yra išreiškęs ne kartą. Laiške Sofijai Čiurlionis cituoja psalmę: „O kai galvoju apie Tave, apie Jūrą ir Žvaigždes, tai girdžiu kažkur lyg tolimą aidą psalmės žodžius: „Eikite ir stebėkite Viešpaties darbus – kokius stebuklus padarė Dievas žemėje“ (Čiurlionis 1973:90).

Deja, Čiurlionio religingumas dalies tyrinėtojų yra bandomas iškreipti ir parodyti pro kitą prizmę. Tokia tendencija pastebima nuo pat genijaus kūrybos nagrinėjimo pradžios. Sovietmečiu, kai čiurlioniškoji kūryba dažnai susidurdavo su agresyviu proletarišku-ateistiniu požiūriu, krikščioniškų pažiūrų maskavimas, atsiribojimas nuo jos, dangstymas pagonišku panteizmu, buvo suprantamas kaip bandymas išvengti genijaus kūrybos uždraudimo. Gaila, tačiau tokių požiūrių aibė aplink Čiurlionį sukūrė mistifikuotą pažiūrų aureolę, kuri labai mažai ką bendra

teturi su genijaus asmenybe ir kūryba. Kaip taikliai pastebi S. Yla: „Tik svetimieji, nepažinę Čiurlionio, galėjo spėlioti, kad jis buvęs panteistas ar induistas – teosofas, kosminės religijos išpažinėjas, bandęs visą tai išreikšti savo kūryboje“ (1984: 413).

XIX–XX a. plačiai suklestėjęs teosofinis sąjūdis pritraukė gausybę intelektualų ir menininkų. Nenuostabu tad, kad dalis Lietuvos genijaus kūrybos tyrinėtojų išvelgia teosofinių, ezoterinių idėjų atgarsius jo paveiksluose, muzikos kūriniuose. Tokia tendencija, gretinanti Čiurlionį su teosofijos sąjūdžiu, yra plėtojama dar nuo pirmųjų genijaus kūrybos tyrinėtojų, kurie dažnai patys buvo susieti su teosofija. Yra žinoma, kad Peterburgo teosofų draugija bandė savintis Čiurlionį, gretinti jo kūrybą su savo pažiūromis, tačiau pats Čiurlionis, Sofijos liudijimu, tokias paraleles atmetė. Deja, panaši teosofinė tendencija išlikusi ir iki šių dienų. Tačiau tokia pozicija remiasi daugiau kai kurių autorių lakia fantazija, nei konkrečiais faktais. Teosofinės interpretacijos išvados peršamos ir paremtos ypatingai abejotinomis prielaidomis. Dažnai argumentais pasitelkiami Čiurlionio draugystė su Kazimieru Stabrausku, domėjimasis Flammariono idėjomis, kurie priklausė teosofų draugijoms, susižavėjimas mistine neortodoksine J. Slowackio kūryba. Andriusytės–Žukienės „argumentas“, kad amžių sandūroje išplitusi „teosofinė doktrina, okultinis pasaulėvaizdis jam turėjo būti gerai pažįstamas ir patrauklus, nes tai atsispindi jo kūryboje“ (1995: 650), tėra niekuo nepamatuotos ir tikrovės neatitinkančios spekuliacijos, paremtos klaidingu loginiu samprotavimu. Tai, kad kuri nors pasaulėžiūra yra pažįstama, nereiškia, kad ji yra patraukli ir ja jau sekama. Čiurlionis, būdamas plačiai išsilavinusia, besidominčia asmenybe, neabejotinai turėjo girdėti apie teosofiją, būti susipažinęs su jos skelbiamomis idėjomis, tačiau akivaizdu, kad jomis nesekė. „Teosofinių simbolių“ ir interpretacijų gausa, atmetanti krikščioniškus lietuvių genijaus pagrindus, yra nesusipratimas, paremtas labiau noru ieškoti, kai žinai, ką rasi, nei noru rasti, kai žinai, ko ieškai. Dažnai ieškoma teosofinių simbolių tapyboje – piramidžių, angelų, ar išvelgiant raidę „Tau“ simbolizuojančią Teosofiją, paveikslę „Regėjimas“ (1904/5). Tačiau tuomet ne mažiau svarbu išvelgti ir žalčio – gundytojo simbolizmą, apsvijusį „teosofijos kryžių“. O gal vertėtų išvelgti „Tau“ kryžiuje *crux comissa*, ar sekant Tertulianu ir Origenu–Ezekielio (9: 4) knygoje minimą Dievo išrinktųjų – pamaldžių išgelbėtųjų ženklą? Matome, kad universalioje genijaus kūryboje galima išvelgti

labai daug, o interpretacijoms ribų gali nebūti. Neverta pamiršti, kad teosofijos judėjimas apėmė daug filosofinių ir religinių temų bei universalių klausimų, kurie atsispindi genijaus kūryboje. Jo jautrumas ir atvirumas pasauliui savaime pateikia platų lauką įvairioms, dažnai skirtingoms interpretacijoms. Tačiau Čiurlionio asmenybės pajauta ir supratimas, kuriai suvokti dažnam reikia didelių pastangų, jo pasaulėvaizdžio rekonstrukcija, lengvai leidžia atmesti klaidingas interpretacijas ir fantazavimus. Daugelis simbolinių vaizdinių atėjo iš lenkų neoromantinio idealizmo, Slowackio poezijos, kuria Čiurlionis žavėjosi, bei kitų poetinių–literatūrinių šaltinių, kaip tą vykusiai atskleidžia Okulicz-Kazarynas (1995; 2009). Būtų naivu nuneigti ir kitus įtakos šaltinius – Čiurlionis buvo gausiai apskaitęs, plačiai susipažinęs su kitų menininkų kūryba, tačiau Čiurlionio menas yra akivaizdus krikščioniško anapusinio pasaulio ir vertybių simbolis. Verta klausti, ar šios amžinos vertybės nėra universalios, bendražmogiškos, aptinkamos tiek Rytuose, tiek Vakaruose, tiek krikščionybėje, tiek kitose religijose, filosofijose? Būtent tai, kas universaliai visuotina ir vaizduojama menininko kūryboje, tačiau pro akivaizdžiai krikščionišką prizmę.

Keistos ir neteisingos pastangos yra išvelgti pagonišką panteizmą Čiurlionio kūryboje. Čiurlionis ne Dievą regi visur gamtoje, o visur per gamtą regi Dievą. Gamta, būdama dieviškuoju kūriniu, atskleidžia ir byloja Kūrėją. Ne kūrinią yra Kūrėjas, bet ji byloja pastarąjį visa savo esatimi. Panteizmo argumentą kritikuoja Yla, apibūdinamas Čiurlionio pasaulėžiūrą kaip teistinę ir teocentrinę, neabejotinai religišką (plg. 1984: 421).

Vis dėlto, verta atkreipti dėmesį, kad tokios interpretacijos kyla iš čiurlioniškos krikščionybės nedogmatiškumo. Dėl plataus išsilavinimo, apsiskaitymo ir domėjimosi, Čiurlionio krikščionybė nebuvo dogminė, apibrėžta nekvestionuojamų rėmų. Ji išėjo už tradicinių ribų. Kaip pastebi Andriusytė-Žukienė, „Čiurlionio kūryboje religinės temos yra kelių pavidalų“ (2005: 200), kurių vienas yra aiškiai tradicinis krikščioniškas, o kitas autorei kelia abejonių dėl orientalistinių leitmotyvų. Deja, atlikta autorės analizė priveda prie klaidingų išvadų, kad „Čiurlionio kūryba negali būti laikoma kurios nors vienos pasaulėžiūrinės sistemos išraiška“ (2005: 209). Šiuo aspektu autorės požiūrio siaurumas neatitinka Čiurlionio pasaulėžiūros platumo. Būdamas ištikimu katalikiškai tradicijai iki pat mirties, Čiurlionis sugebėjo savo pasaulėžiūroje ir kūryboje inkorporuoti

ir nekrikščioniškus niuansus bei aspektus. Ar tai jį atitolina nuo krikščionybės? Venareikšmiškai ne! Ar jo pasaulėžiūra apėmė religijų sinkretizmą, tikėjimą kitais dievais? Vienareikšmiškai ne! Krikščionybė savyje talpina begales orientalistinių, antikinių leitmotyvų, kaip ir tolimų folklorinių-pagoniškų aspektų. Tačiau ar šie tolimi atgarsiai Čiurlionį daro orientalistu, teosofu, pagonimi, panteistu? Toks požiūris akivaizdžiai yra klaidingas ir visiškai neatspindintis Čiurlionio asmenybės bei kūrybos. „Čiurlionio religija“, nors ir giliai krikščioniška, tuo pat metu peržengdama krikščionybės ribas, kelia klausimus, kurie užslopinti dogmatinio tikėjimo žmoguje, klausimus apie sielų kelionę, apie pomirtinį pasaulį, apie Dievą, jo kosminę tvarką, zodiaką ir astrologiją, filosofiją ir alchemiją. Vien ko verti archajiniai Saulės ir Mėnulio, Valdovo ir Valdovės, vyriškojo ir moteriškojo prado simboliai paveiksluose „Karalių pasaka“, „Rex“ ir kt., kuriuose aiškiai atskleidžiami alcheminiai, antikinės filosofijos, kvadriviumo astronomijos – astrologijos ir muzikos principai. Tačiau Čiurlionis neatsizada krikščionybės, kaip gali pasirodyti davatkiniam krikščioniui, kuriam bet kas nesuprantama ir nedogmatiška yra tabu ir nuodėmė, veikiau jis tiria rūpimus klausimus kartu kvestionuodamas ribas, siekdamas pažinti dvasinį anapusinį pasaulį ir jį perteikti. Kaip gražiai pastebėjo Vorobjovas: „Tapybą jis siekė paversti sakraline judesių kalba, tiesiogiai išreiškiančia mistinius sielos procesus /.../ (2012: 60).

Verta paminėti, kad nepaisant Čiurlionio ir jo šeimos religingumo, ne su visais kunigais santykiai klostėsi puikiai. Dėl nesutarimų su Druskininkų klebonu Voleika, iš darbo buvo atleistas Čiurlionio tėvas vargonininkas. Žinomi ir klerikalų atsiliepimai apie Čiurlionio kūrybą – nesuprastas paveikslas iš „Audros“ ciklo, Adomo Jakšto kritika. Tikėtina, kad krikščionybės draudžiamo šydo pakėlimas, „keisti“ simboliai, Zodiako ciklas daugeliui galėjo atrodyti nesuprantami ir nepriimtini. Negatyvus nusistatymas dažniausiai kyla iš nesupratimo. Kitoniškumas dažniausiai iššaukia priešiškimą.

Vietoje išvadų

Klausimas, kaip vertinti Čiurlionio kūrybą, Lietuvos ir pasaulinėje kultūrinėje-meninėje erdvėje sukasi jau daugiau nei šimtmetį. Klausimas, kuris iškeltas dar genijui esant gyvam, lieka neatsakytas iki pat šių dienų. Genijaus amžininkų pri-

mygtinis noras išpešti kūrybos paaiškinimus iš paties autoriaus, kaip žinome, buvo pasmerktas nusivylimui. Tačiau, nors dažnam tai gali sukelti nepasitenkinimo jausmą, vis dėlto, ši „čiurlioniška paslaptis“ turi pozityvų aspektą – praskleisdama sakralumo šydą palieka jį uždengtu, palikdama giliausias paslaptis neprieinamas surambėjusios storžieviškos sielos žmonėms. Palieka giliausius dieviškuosius slėpinius paslėptus simboliuose, kurie nužymi procesijos kelią. Tuo pat metu čiurlionistikos tyrimams paliekami neišsemiami klodai, kurie šio straipsnio autoriaus kuklia nuomone, turi prasidėti nuo genijaus asmenybės ir sielos gelmių supratimo. Tik pažinus žmogiškosios sielos gelmes, galime pažinti ir jos regėjimus, kuriuos taip vykusiai mums perteikia Čiurlionis. Tačiau neužtenka regėti tai, ką regėjo genijaus siela, reikia, kad kiekviena žmogiškoji siela išvystų ir pati patirtų savąjį regėjimą. Tokiame regėjime skleidžiasi pasaulio skirtingumų vienovė, sudaranti esminį harmonijos principą. Jame pagal šį principą susijungia garsų ir spalvų gamos, atskleidamos kosminės būties esmė. Landsbergio, Venckaus (1977), Staškevičius (1994), Daunoravičienės-Žuklytės (2016) išryškinta „čiurlioniška chromatika“ neturėtų kelti nuostabos. Genijaus kūryba, jungianti muziką ir tapybą, garsą ir spalvą, savaime turėjo atskleisti chromatiką (gr. chroma – spalva). Iš Šviesos gimsta garsas ir spalva. Garsas tampa išreikštas laike – muzikoje, o spalva tampa išreikšta erdvėje – tapyboje. Čiurlionis išreiškia muziką per tapybą ir tapybą per muziką – laiką per erdvę ir erdvę per laiką. Genijaus kūryba apjungia laiką ir erdvę ir atskleidžia anapus jų slypinčią amžinybę. S. Mostauskis pastebi čiurlioniškos perspektyvos daugialypį specifiškumą, leidžiantį konstruoti anapusinės erdvės įžvalgą (2019). Iš tiesų Čiurlionio tapybos žiūrovo perspektyva, žiūros taškas yra labai įdomus – dažnai iš apačios, kartais šiek tiek iš kampo, atskleidžianti plačią necentruotą erdvę – „Ramybė“, „Tvanas IV“, triptikas „Rex III“ „Jūros sonata. Finale“, „Pavasario sonata. Finale“, „Karalių pasaka“. Nors ir rečiau, tačiau kartais perspektyva modeliuojama iš viršaus, šiek tiek pakilus, tačiau ne iš „paukščio skrydžio“ – „Raigardas“, „Pilies pasaka“, „Aukuras“, „Žinia“, „Pasaka II“. Abu perspektyviniai žiūros kampai leidžia perteikti ypatingą erdvės pajautimą, jos beribiškumą, anapusybę. Kartu, abu perspektyvos taškai yra pakilę nuo žemės, žiūrovas regi tarsi būdamas ore, tarsi iš sielos skrydžio. Vaizdas tampa matomas nebe kūniškais empirinėmis akimis, o žiūros laukas kitoks, nei realiame pasaulyje. Tai yra ne kūniškų akių, o sielos žiūros laukas, jos regėjimas.

Literatūra

- Andrijauskas, A. 2000. M. K. Čiurlionio kūryba modernistinio meno kontekste. In: *M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida*: M. K. Čiurlionio 125-osioms gimimo metinėms: mokslinės konferencijos pranešimai. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, p. 18–48.
- Andrijauskas, A. 2020. M. K. Čiurlionio estetika: sąsajos su romantizmo meno filosofija. In: *Logos*, Nr. 105, p. 137–145.
- Andrijauskas, A. 2021. Flammariono idėjų atspindžiai Čiurlionio estetikoje ir tapyboje. In: *Logos*, Nr. 107, p. 115–125.
- Andriušytė-Žukienė, R. 1995. Teosofijos atspindžiai Čiurlionio kūryboje. In: *Naujasis Židinys*, Nr. 9, p. 649–654.
- Andriušytė-Žukienė, R. 2004. *M. K. Čiurlionis: tarp simbolizmo ir modernizmo*. Vilnius: Versus aureus.
- Andriušytė-Žukienė, R. 2005. Religinės temos ir kultūrinis sinkretizmas M. K. Čiurlionio kūryboje. In: *Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos Suvažiavimo darbai*, T. 19, Vilnius, p. 199–210.
- Bruveris, J. 2014. Religiniai Čiurlionio kūrybos motyvai. In: *M. K. Čiurlionis ir lietuvių muzikinės kultūros raida*. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, p. 59–71.
- Bruzgienė, R. 2017. Muzika Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Žodžio kūryboje – tiltas ar patiltė? In: *Acta Litteraria Comparativa*, Nr. 8, p. 13–29.
- Čiurlionis, M. K. 1997. *Žodžio kūryba* (sud. V. Landsbergis). Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
- Čiurlionis, M. K. 1973. *Laiškai Sofijai*. (sud. V. Landsbergis). Vilnius: Vaga.
- Čiurlionytė, J. 1970. *Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį*. Vilnius: Vaga.
- Daunoravičienė-Žuklytė, G. 2016. *Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas*. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
- Etkindas, M. 1976. *Pasaulis kaip didelė simfonija*. Vilnius: Vaga.
- Hippocrates, 1959a. Regimen I. In: *Hippocrates*, vol. IV. London: William Heinemann Ltd., Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Yla, S. 1984. *M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmogus*. Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla.
- Janeliauskas, R. 2010. *Neatpažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklai*. Vilnius: LKS/LMTA.
- Jastrumskytė, S. 2011. *Sinestezijos fenomeno konceptualūs virsmai XIX ir XX a. Vakarų meno teorijoje ir praktikoje (kritinė analizė)*. Disertacija. Vilnius: VDA.
- Kardelis, N. 2019. Regėti anapus vaizdo ir atvaizdo: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir platoniškoji anamnezė. In: *Čiurlionis ir pasaulis* (sud. S. Jastrumskytė). Vilnius: LKTI.
- Kazokas, G. 2009. *Musical Paintings: Life and Work of M. K. Čiurlionis (1875–1911)*. Vilnius: Logotipas.

- Kudinova, I. 2006. Sakralinės aspiracijos M. K. Čiurlionio kūryboje. *Kūrybos erdvės*, Nr. 4, p. 17–22.
- Laertius, Diogenes, 1925. *Lives of Eminent Philosophers*, Vol. II. London: William Heinemann. New York: G. P. Putnam's Sons.
- Mažrimienė, V. 2015. Sandro Botticelli ir Jano Matejko kūrybos įspaudai M. K. Čiurlionio piešiniuose. In: *Naujoji Romuva*, Nr. 4 (593), p. 9–15.
- Mostauskis, S. 2019. Neregimybės įakivaizdinimas ir simbolinė perspektyva M. K. Čiurlionio tapyboje. In: *Čiurlionis ir pasaulis* (sud. S. Jastrumskytė). Vilnius: LKTI.
- Nunokawa, Y. 2015. Influence of Japonisme on Art of M. K. Čiurlionis and His Contemporaries. In: *International Journal of Area Studies* No.10:1, p.86–118.
- Okulicz-Kazaryn, R. 1995. Saulėtos meilės kalba. In: *Naujasis Židinys*, Nr. 9, p. 634–649.
- Okulicz-Kazaryn, R. 2009. *Lietuvis tarp Karaliaus – Dvasios įpėdinių*. Vilnius: Versus aureus.
- Petrusevičiūtė, L. M. 2010. *Munch and Čiurlionis: Melancholy and Sun*. Vilnius: Mintis.
- Pšibilskis, V. B. 2006. *Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį*. Vilnius: Aidai.
- Rannit, A. 1984. *M. K. Čiurlionis: Lithuanian Visionary Painter*. Chicago: Lithuanian Library Press.
- Schopenhauer, A. 1995. *Pasaulis kaip valia ir vaizdinys*. Vilnius: Pradai.
- Staškevičius, D. 1994. Stylistic Features in the Piano and Orchestral Music. In: *Čiurlionis Painter and Composer Collected Essays and Notes 1906–1989*. (ed. St. Goštautas). Vilnius: Vaga, p. 455–456.
- Šopenhaueris, A. 1994. *Gyvenimo išminties aforizmai*. Vilnius: Pradai.
- Štepanova M., Kozel D. 2020. Archetypas Symbols in the Symphonic Peom *The Sea* by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. In: *Musicologica Brunensia*, No. 55/1, pp. 103–116.
- Venckus, A. 1977. Apie M. K. Čiurlionio harmoniją. In: *Čiurlioniui 100*. Vilnius: Vaga.
- Vorobjovas, M. 2012. *M. K. Čiurlionis Lietuvių tapytojas ir muzikas*. Vilnius: Aidai.
- Бердяев, Н. 1994. Кризис Искусства. In: *Философия Творчества, Культуры и Искусства*, т.2. Москва: Издательство Искусство.

Jonas Čiurlionis

THE WORLD OF ČIURLIONIS:
SEEING WITH THE EYES OF THE SOUL

Summary

The article analyzes M. K. Čiurlionis worldview. It's being argued that works of Lithuanian artist as well as his genius can be understood only after reconstructing the depth of his inner world and soul. The worldview, the way of life, ethical and aesthetical views as well as religious and philosophical attitudes are reflected in works of the artist and lead towards their understanding. Unfortunately too often researches tend to see features that are alien to the artist's worldview. Applying the historical comparative analysis they try to put Lithuanian genius into „the right spot“ within the artistic and cultural context of his time. Such attempts very often are condemned to failure. Therefore, the aim of the article is to reconstruct the personality, genius, philosophical and religious views of M. K. Čiurlionis that transcend the boundaries of his epoch. It is revealed that the worldview of the artist is being constructed upon the eternal spiritual values that are common to mankind and his religious and philosophical views are based upon essential transcendental principles of harmony while his works reveal visions of the soul.

Keywords: M. K. Čiurlionis, genius, philosophy, religion, art.